

Artículo de investigación

Cómo citar: Nathaly Arias, R., & Díaz Quero, V. (2022). Tendencias de la investigación en educación artística en Colombia en el periodo 2010-2020. *PRA*. 22(33), 202-225. <https://doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.22.33.2022.202-225>

ISSN: 0124-1494

eISSN: 2590-8200

Editorial: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO

Recibido: 20 julio 2022

Aceptado: 05 agosto 2022

Publicado: 03 octubre 2022

Conflicto de intereses: los autores han declarado que no existen intereses en competencia.

Tendencias de la investigación en educación artística en Colombia en el periodo 2010-2020

Trends in arts education research in Colombia in the period 2010-2020

Tendências na investigação em educação artística na Colômbia no período 2010-2020

Resumen

Este estudio surge con el propósito de identificar las tendencias de la investigación en educación artística en Colombia y aportar en la formación de una cultura investigativa en el área, en docentes, artistas y maestros en formación, que están en la comprensión de su rol como creadores y generadores de nuevo conocimiento científico. El método utilizado, responde a un estudio de nivel descriptivo, aplicando la técnica de análisis de contenido cualitativo de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, desarrollados dentro del contexto colombiano, identificando de esta manera las metodologías utilizadas con mayor frecuencia, las temáticas recurrentes, las tendencias en investigación de los últimos diez años, clasificadas en cinco grupos generales, y finalmente las futuras líneas de investigación.

Palabras clave: Educación artística, investigación, análisis documental.

Abstract

This study arises from an interest in expanding the panorama of research in art education in Colombia and contributing to the formation of a research culture in teachers, artists and

Nathaly Arias Ramírez

Universidad de Pamplona
nathalyariasramirez@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-3696-048X>
Colombia

Víctor Díaz Quero

Universidad de Pamplona
victor.diaz12@unipamplona.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-4271-8283>
Venezuela

teachers in training, who are in the understanding of their role as creators and generators of new scientific knowledge. The method used, responds to a descriptive level study, applying the technique of qualitative content analysis of scientific articles published in national and international journals, developed within the Colombian context, thus identifying the most frequently used methodologies, recurring themes, research trends in the last ten years, classified into five general groups, and finally the future lines of research.

Keywords: Art education, research, documentary analysis.

Resumo

O objectivo deste estudo é identificar tendências de investigação no ensino artístico na Colômbia e contribuir para a formação de uma cultura de investigação na área em professores, artistas e professores em formação, que estão no processo de compreender o seu papel como criadores e geradores de novos conhecimentos científicos. O método utilizado é um estudo descritivo, aplicando a técnica de análise qualitativa do conteúdo de artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, desenvolvidos no contexto colombiano, identificando assim as metodologias mais frequentemente utilizadas, temas recorrentes, tendências de investigação nos últimos dez anos, classificados em cinco grupos gerais, e finalmente as futuras linhas de investigação.

Palavras-chave: educação artística, investigação, análise documental.

Introducción

La investigación en educación artística en Latinoamérica y puntualmente en Colombia, es un área en construcción, que está surgiendo en pleno siglo XXI, principalmente desde las declaraciones de la Unesco en la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Artística en el 2006, que propiciaron el desarrollo de programas de investigación y la formación de docentes, como respuesta a la necesidad de fortalecer la formación de las artes como un eje fundamental en el desarrollo social (Bolaños y Pérez, 2019). Además, en el año 2017, se incluyó la investigación creación como una tipología, fuente de conocimiento y transformación social, reconocida dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI, lo cual representó un gran cambio en la concepción que se tenía frente a la investigación y las artes, teniendo en cuenta que como indican Bolaños y Pérez, “tanto en la ciencia como en el arte, la creatividad es de vital importancia para el incremento de la producción académica” (2019, p. 10).

En el desarrollo del presente estudio, la búsqueda de material bibliográfico, permitió identificar tres revisiones documentales que ayudan a comprender el estado de la investigación en educación artística en Colombia. Al respecto, Sánchez Beltrán (2015) realiza un recorrido de las investigaciones realizadas en educación artística plástica visual en Colombia, del 2004 al 2014, analizando de manera diferenciada las problemáticas en torno a esta disciplina particularmente en el ámbito escolar, en aras de construir una real integración de las diferentes expresiones dentro de la educación artística. Asimismo, Rojas Gámez (2020), realiza una revisión documental con el propósito de exponer los temas y tipos de metodologías aplicadas en los proyectos de investigación de las maestrías y doctorados de educación artística plástica y visual en Colombia y finalmente, se identificó un análisis documental que tuvo por objetivo recoger las tendencias en investigación-creación desde el 2017 al 2020, para reconocer las principales características de este método de investigación y su aspecto educativo en diferentes programas académicos de Colombia (Ortega Rodríguez, 2021). Sin embargo, no se presentan de manera general las tendencias actuales en la investigación en relación a la educación artística y las futuras líneas de investigación, lo cual se ha convertido en el objetivo principal de este trabajo.

Para el cumplimiento de tal objetivo, se realizó una revisión bibliográfica, por medio de una consulta en bases de datos y bibliotecas digitales; seguido de una lectura y clasificación que permitió identificar las corrientes emergentes en relación a las temáticas de investigación en educación artística en Colombia. El documento final se ha estructurado en cuatro secciones; el desarrollo conceptual de la investigación, la metodología empleada para la búsqueda y análisis de los artículos; los hallazgos, incluyendo las futuras líneas de investigación o corrientes emergentes, y finalmente las conclusiones.

La investigación en Colombia y la vinculación de la producción artística y cultural

En el año 2009 se crea en Colombia la ley 1286, por la cual se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, instituyendo a Colciencias como departamento administrativo para tal fin, encargado entre otros propósitos, de crear una cultura de investigación y divulgación científica en el país, así como fortalecer el desarrollo científico y tecnológico especialmente en el sector productivo. Durante una década, Colciencias fue la entidad encargada de promover las políticas públicas para fomentar la investigación en Colombia, hasta que, en 2019, a partir de la ley 1951, se crea el ministerio de ciencia, tecnología e innovación (MinCiencias), para fortalecer la producción científica y tecnológica en el país, mediante la integración e interacción de la academia (centros y grupos de investigación adscritos), el gobierno nacional, el sector productivo y la sociedad.

En Colombia, los grupos de investigación de excelencia (A1), deben cumplir con determinados requerimientos definidos por Minciencias, que incluyen; el trabajo cooperativo con otros grupos o universidades, las transformaciones que los productos generan en su entorno, que puede ser social, académico, educativo, económico, la creación de redes de investigación y entre otros factores, la producción científica anual (artículos, libros, capítulos de libros, productos tecnológicos, variedades vegetales o animales, obras producto de investigación-creación en artes) (Gómez, 2016).

Teniendo en cuenta que MinCiencias incluye los productos resultantes de los procesos de investigación creación, se reconoce

entonces que los procesos de creación artística también pueden generar nuevo conocimiento y desarrollo tecnológico que puede ser transferido a la sociedad. Esto representa un logro que se ha dado a través de diversas reflexiones, que tuvieron su origen en la Mesa Técnica de Artes, Arquitectura y Diseño, en el año 2013, y que posteriormente permitió la participación de nuevos grupos, a partir de la convocatoria nacional 781, para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del año 2017. Además, recientemente, se estableció como función del ministerio, “Impartir lineamientos para fomentar la Investigación - Creación como proceso de generación de conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación para el sector productivo y social” (MinCiencia, 2020), lo que ha generado avances en cuanto a la categorización de productos y la inclusión de nuevas áreas para los grupos de investigación (Bonilla Estévez *et al.*, 2019).

La investigación en artes, educación artística y afines

En la investigación en artes se aplican múltiples métodos de investigación especialmente enmarcados en una metodología cualitativa, tales como estudios documentales, estudios de caso, etnográficos e investigación acción participativa, totalmente afines a las ciencias humanas. Sin embargo, menciona Munárriz Ortiz (2013, p. 2) que, aunque se pueden aplicar métodos similares a otras disciplinas, un método más específico en relación a las artes, “basa su desarrollo conceptual a partir de una producción artística”.

Considerar la necesidad de estudiar estrategias particulares en la investigación relacionada con las artes no es algo que haya surgido en los últimos años. Contreras (2019), expone que, a inicios del siglo XX, se empiezan a utilizar términos como ciencias de la educación, ciencias humanas y sociales, con el propósito de legitimar estas disciplinas al incluir el sustantivo “ciencia”, vinculándolo con el rigor de la investigación que sigue el método científico. Más adelante, justamente en 1993, Elliot Eisner promueve desde la universidad de Stanford, un enfoque que ya había empezado a gestarse algunos años atrás, la investigación basada en artes, que “propone una aproximación

y apertura desde la investigación científica hacia la creación artística para usar sus formas, conocimientos y saberes” y así plantear reflexiones frente a problemáticas asociadas al área de conocimiento (Marín-Viadel y Roldán, 2019, p.4), y en este mismo año, se publica el estudio “Procedimientos / Metodología de Investigación para Artistas y Diseñadores”, donde se señala que “un trabajo de investigación sólo puede ser tan bueno como lo es su metodología”, y por lo tanto, los artistas y diseñadores requieren ir más allá de la adaptación de métodos de las ciencias naturales y sociales, y en su lugar diseñar y aplicar métodos que sin dejar de ser rigurosos, sean más afines a la naturaleza de las disciplinas artísticas (Gray & Malins, 1993/2013, p.4).

La investigación basada en las artes, constituye de por sí, un campo amplio de enfoques e interpretaciones en desarrollo que buscan visibilizar el valor de las experiencias artísticas como generadoras de conocimiento y “combatir imaginarios que interpretan los procesos como poco rigurosos o ambiguos”, encontrando así modelos de investigación *en, sobre, a través y para el arte*, según diferentes autores, que destacan la práctica artística como elemento fundamental, sea esta o no el resultado en sí mismo de la investigación (Rey y Martín, 2020, p. 6).

Diseño metodológico

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un diseño documental, aplicando la técnica de análisis de contenido cualitativo, la cual “se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y válida” (Berelson, 1952 p.18 como se citó en Abela 2002). Este diseño se llevó a cabo en tres fases: búsqueda documental, filtro y selección de documentos y clasificación por corrientes de investigación, lo cual permitió finalmente identificar futuras líneas de investigación. En la tabla 1, se presentan los criterios que se tuvieron en cuenta en la búsqueda inicial.

Tabla 1. Criterios de búsqueda.

Base de datos bibliográficos	Web of Science, Google Scholar, Dialnet, Scopus, Redalyc, SciELO y BIBLAT
Rango de tiempo	2010-2020
Fecha de la Consulta	Julio-agosto, 2020
Tipo de Documento	Artículos científicos
Tipo de revistas	Todos los Tipos
Términos de búsqueda	“educación artística y Colombia”; “educación artística, arte y educación”; “investigación educación artística”
Artículos seleccionados	50

De los documentos encontrados en la búsqueda general, se seleccionaron solo los artículos científicos donde se describieron investigaciones aplicadas y realizadas en el contexto colombiano, independientemente del lugar de publicación o de la nacionalidad de los investigadores, lo cual permitió una selección final de 50 documentos. Posteriormente se diseñó una matriz para la sistematización de la información, la cual permitió organizar y categorizar los artículos para su posterior análisis.

Resultados

Producción Científica en Colombia: Universidades y Revistas

A continuación, se presentan las revistas con mayor número de publicaciones (tabla 2), señalando variables relevantes de calidad según el indicador SJR (Scimago journal ranking) y datos aportados por Redib (Plataforma de contenidos científicos y académicos en acceso abierto producidos en el ámbito iberoamericano) y Publindex, el sistema nacional de indexación de Minciencias que evalúa y clasifica las revistas nacionales en cuatro categorías (A1,A2,B,C), teniendo en cuenta evidencias de calidad científica, visibilidad y accesibilidad.

Como muestra la tabla 2, la revista “*el artista*” (México), se distingue por la mayor cantidad de publicaciones, sin embargo, cabe señalar que, según los indicadores de Redalyc, el 43,4% de los autores que publican la mencionada revista, son de nacionalidad colombiana. Además, Colombia participa con un 24,4% de las coautorías y el 15% de contribuciones provienen de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En relación a clasificación en Publindex, se observa que ninguna de las revistas está en la clasificación A1, que destaca el papel de los investigadores en sus ponencias, participaciones y publicaciones, en la formación de redes de conocimiento de alta calidad. Lo cual abre una discusión en torno a los factores que están limitando la calidad en la investigación y producción científica en artes, y si está relacionado con los criterios de evaluación tradicional en contraste con las nuevas propuestas de investigación y creación.

Tabla 2. Relación entre revistas y universidades relevantes en la producción de investigaciones.

Revista	Universidad / País	# Registros	Cuartil (SJR)	Categoría Publindex	Índice global REDIB
El artista	Universidad de Guanajuato, México	8	sin información	C (2011)	sin información
Pensamiento, palabra y Obra	Universidad Pedagógica Nacional, Colombia	5	sin información	C(2021)	sin información
Praxis & saber	Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia	4	sin información	B(2021)	sin información
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas	Pontificia Universidad Javeriana, Colombia	2	0,11 Q2 visual art and performing arts	B(2021)	sin información
Revista Conrado	Universidad de Cienfuegos, Cuba	2	sin información	sin información	Q4 (ciencias sociales y humanidades)

Otro aspecto que es importante señalar, es la elección de los métodos de investigación, todos dentro de la metodología cualitativa. Los resultados obtenidos revelan que el 52% de las investigaciones (26 artículos) se enmarcaron en el diseño documental, 22% (11 artículos) se realizaron en un nivel descriptivo, mediante el método del estudio de caso, el 16% (8 artículos) se realizó aplicando el método de investigación-acción y el 10% restante (5 artículos) se desarrollaron bajo los métodos de investigación creación, teoría fundamentada, hermenéutico y etnográfico.

Tabla 3. Tendencia en los métodos de investigación.

Método	Artículos	Porcentaje %
Documental	26	52
Estudio de caso	11	22
Investigación acción	8	16
Hermenéutico - etnográfico	5	10
Total	50	100

Áreas de interés en la investigación en educación artística

A partir de la matriz diseñada, donde se organiza la información relevante de los 50 artículos seleccionados, se identificaron cinco líneas de investigación, que permiten dar a conocer las tendencias en investigación en educación artística durante la década del 2010 al 2020.

Prácticas pedagógicas en el aula de clase y la formación docente

Dentro de esta línea, se consideran determinados aspectos que dificultan el acceso equitativo de la educación artística en primaria, secundaria y media desde la mirada de los maestros; señalando en primer lugar los tiempos curriculares, lo que hace referencia a la baja intensidad horaria o la asignación de actividades de otras asignaturas que no aportan a la formación artística y cultural de los estudiantes, además del

desconocimiento del derecho a la enseñanza de la educación artística, y la existencia de un modelo educativo que tiene poco énfasis en las artes y su impacto en la formación integral del ser (Castillo, 2019; Díaz *et al.*, 2013).

Por otra parte, se analiza el rol del maestro de educación artística como sujeto de expresión y promoción del arte en la escuela, reflexionando acerca de las intencionalidades del maestro de arte y su papel como provocador de significaciones creativas y generador de una estética propia (Rivera, 2013; Pineda, 2019). Indicando, además, la importancia del trabajo interdisciplinario entre docentes y el reconocimiento del lugar del otro (maestro-estudiante) en la didáctica, como parámetros fundamentales en la construcción de conductas profesionales (Naranjo y Herreño, 2020; Saldarriaga *et al.*, 2011).

En relación a la formación de docentes, Sánchez (2010) realiza una reflexión como docente de docentes de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia), acerca de las prácticas artísticas dentro del aula como insumo principal en la construcción de un modelo pedagógico acorde a los retos y necesidades del contexto colombiano, analizando cómo se preparan los estudiantes de la licenciatura para asumir estas prácticas. De manera similar, Restrepo *et al.* (2012) realiza una descripción de las prácticas docentes de estudiantes de la licenciatura en educación artística de la universidad de Antioquia, demostrando el impacto sociocultural de las mismas sobre el contexto en el cual se desarrollan, especialmente en relación a la convivencia pacífica, un aspecto señalado anteriormente por Rodríguez *et al.*, 2015.

Surgimiento, evolución y desafíos de la educación artística en Colombia

Se incluyen aquí fundamentalmente trabajos documentales, en los cuales se describen aspectos históricos que propiciaron la emergencia y evolución de la educación artística en Colombia, describiendo diferentes enfoques que se han desarrollado a través del tiempo, principalmente como respuesta a cambios sociales y económicos en el contexto colombiano.

Inicialmente, se realiza un recorrido histórico de los cambios en la educación artística desde la colonia a la república, que

muestra las transformaciones en la función social del arte a través de la descripción de prácticas sociales, culturales y económicas, describiendo asimismo las condiciones que hicieron posible la introducción de la educación artística en el sistema escolar Colombiano entre los siglos XVIII y XIX, evidenciando una relación con los discursos ilustrados de la modernidad, adoptados del extranjero, donde la enseñanza del arte, inicialmente del dibujo, tenía fines productivos en respuesta al modelo económico y político de la época (Gordo Contreras, 2011; Gutiérrez y Cardoso, 2014). Igualmente, se presentan dos investigaciones que centran su análisis en el contexto histórico de los siglos XIX y XX donde se analizan las condiciones históricas que hicieron posible que surgieran las asignaturas escolares como dibujo, canto y música, en las escuelas públicas Colombianas (Cárdenas y Cárdenas, 2020), así como su función y el surgimiento de enfoques para su enseñanza (Mejía Echeverri, 2017).

Por otra parte, se plantea la educación artística como un campo en construcción, que no ha definido sus propios cánones, historia, metodologías y tradiciones, por haber sido influenciado fuertemente por cánones extranjeros (Huertas, 2010; Cardona, 2016). Ante esta situación, se plantea la necesidad de construir políticas estatales que reglamentan la profesión del educador en artes, comprendiendo su gran responsabilidad en la restauración social, o su impacto contrario (Vélez-García, 2011) y se resalta el papel de los encuentros entre docentes, gestores y creadores, para la transformación del escenario nacional de educación artística, al permitir el diálogo, la reflexión y propuestas creativas y sensibles a partir de experiencias significativas (Cardona, 2012).

Producción de conocimiento científico en educación artística

En esta línea se incluyen artículos científicos en los cuales la temática central gira en torno a los métodos de investigación aplicados en trabajos de grado de diferentes programas académicos de educación artística, donde destaca la investigación-creación, como forma de producción de conocimiento a través de la creación artística en Colombia. Al respecto, Arenas Monsalve (2010), realiza un recorrido por las experiencias sobre investigación y creación existentes en el observatorio de prácticas artísticas y culturales de la universidad

Pedagógica nacional y desde el proyecto Colombia creativa, particularmente desde la mirada del músico investigador y Barriga Monroy (2011a) ofrece una guía para presentación de trabajos de pregrado y posgrado particularmente bajo esta metodología. Sus resultados se ajustan a otros estudios, donde se determina que los proyectos artísticos contribuyen a la formación investigativa, resaltando la importancia de la producción creativa en Colombia y proponiendo por lo tanto la investigación - creación como la metodología más pertinente para los artistas-maestros (Bolaños y Pérez, 2019; Bonilla et al., 2017; Ortiz *et al.*, 2018; Vidal, 2018; Barriga Monroy, 2011b).

Además, se identificaron dentro de esta línea otros dos aspectos; en primer lugar la pertinencia de reflexionar sobre la práctica investigativa del docente de artes, como elemento importante en su formación profesional (Mejía Echeverri, 2012) y finalmente Zapata y Niño (2018) señalan la necesidad de desarrollar un sistema de educación musical, basado en la creación de políticas públicas que se alimenten de resultados de investigaciones.

Formación integral a través de la educación artística

Los estudios presentados en esta línea, apuntan a valorar el papel del arte como medio para la promoción y el fomento de los valores, habilidades sociales y habilidades de pensamiento, en los niños, niñas y jóvenes, en diferentes etapas de su desarrollo físico, social y emocional, entendiendo que el arte puede ser un instrumento para comunicar y profundizar en situaciones de la realidad de nuestro país, desde una perspectiva crítica.

Inicialmente, Barriga Monroy (2013) propone un cambio en el enfoque de la educación por competencias a la educación por experiencia, donde el currículo para la formación en artes visibilice la diversidad artística y cultural de la sociedad colombiana. Asimismo, se considera integrar la educación artística en todos los niveles y etapas de formación, para fomentar el desarrollo del ser en sus diferentes dimensiones (Pérez Herrera, 2013). De igual manera, diversos autores han investigado el papel del arte en el fortalecimiento de habilidades sociales, habilidades emocionales, procesos

de pensamiento, así como potenciar la diversidad y la identidad cultural a través de la educación artística, ante la problemática de la aculturación o transculturación (Cardozo *et al.*, 2018; Pérez y Castro, 2015; Toledo y Díaz, 2020; Bolaños y Tumiñá, 2020), o en la reducción de acciones de inequidad y sexismo a través de talleres que involucren el arte (Sierra, 2016).

Se resalta, que diversos estudios se enfocan en analizar y describir el papel del arte para promover la empatía en relación a las víctimas del conflicto armado, en la construcción de memoria histórica del país, para fortalecer competencias ciudadanas, el autoestima, el autoconcepto, el respeto y las habilidades espaciales (Delgado y Bautista, 2017; Medina y Martínez, 2018; Ñáñez-Rodríguez *et al.*, 2016; Ríos Rincón, 2017), buscando propuestas enfocadas en la educación artística, que articulen lo psicológico, pedagógico y social, en búsqueda de un impacto real en los diferentes contextos nacionales, más allá de indicadores de cobertura y ejecución de presupuesto (Naranjo, 2015).

Prácticas alternativas en educación artística

Este apartado incluye los resultados de estudios en los cuales se han planteado prácticas paralelas a lo tradicional, aplicables en educación básica, media y profesional, que puedan darle un sentido diferente a la enseñanza de las artes. Castro y Torres, (2011) realizan una reflexión teórica sobre la didáctica de las artes, partiendo del contexto histórico y la legislación colombiana, en búsqueda de la construcción de didácticas específicas para cada una de las disciplinas del área de educación artística, que esté acorde al contexto donde se aplica (Gutiérrez Castro, 2015; Botella y Sanz, 2016).

Rodríguez Castellanos (2018) propone un cambio en la evaluación en el área de educación artística, hacia la evaluación socioformativa, basada en ofrecer una retroalimentación continua a los estudiantes en relación a la resolución de problemas de su entorno, a través del desarrollo de su talento y proyectos de impacto social, y no solo en el desarrollo de actividades académicas que no involucren su realidad, lo cual refuerza la resistencia a los modelos de educación tradicionales donde el estudiante es un sujeto-objeto, presentando en contraposición,

modelos de educación alternativa como educación sin escuela, autoaprendizaje colaborativo, educación en familia y escuelas flexibles, en los cuales el arte ocupa un lugar importante, como elemento importante para lograr aprendizajes significativos (Nuñez *et al.*, 2020).

Por último, se incluyen los trabajos de Restrepo Acevedo (2012) y Gama *et al.* (2014), en torno a la inclusión de nuevas prácticas pedagógicas en educación media en Medellín, analizando las dificultades y aciertos en la alfabetización digital como medio para promover la enseñanza artística y por otro lado el análisis que se hace de la importancia de incluir la formación artística con un enfoque hacia la expresión y la concepción de estética, en diferentes carreras universitarias.

Futuras líneas de investigación en Educación Artística

A partir de la descripción de las tendencias de investigación en la última década (tabla 3), se realizó un análisis de los documentos más recientes, publicados entre el año 2016 y 2020, lo cual permitió identificar cuatro corrientes emergentes en educación artística, que pueden resultar en futuras líneas de investigación (tabla 4):

- Investigación enfocada en la memoria histórica y rescate de la riqueza cultural de las regiones que componen el territorio colombiano.
- Investigación con énfasis en la creación artística y el fomento de la interdisciplinariedad con otras áreas de conocimiento.
- Investigación en el desarrollo histórico y alcances actuales de las metodologías de enseñanza de las disciplinas artísticas.
- Investigaciones que profundicen en el papel de la educación artística en la formación de valores y procesos de pensamiento, especialmente relacionados con el conflicto armado en Colombia.

Tabla 4. Líneas de Investigación.

Líneas de investigación	Propuestas que surgen desde las necesidades puntuales de los territorios donde el arte tenga aplicabilidad y las riquezas culturales del contexto, planteando prácticas artísticas que promuevan la identidad cultural y un diálogo en relación a los retos y necesidades específicos de cada contexto.	(Ñáñez-Rodríguez <i>et al.</i> , 2016; Medina y Martínez, 2018; Zapata y Niño, 2018; Bolaños y Tumiñá, 2020)
	Propuestas de investigación creación y su incidencia en el desarrollo de las industrias creativas y culturales del país. Ampliando el conocimiento sobre la investigación creación, así como del trabajo interdisciplinar en proyectos que vinculen otras áreas de conocimiento como las ingenierías, ciencias sociales y humanidades.	(Botella y Sanz, 2016; Cardona, 2016; Vidal, 2018; Bonilla <i>et al.</i> , 2017; Ortiz <i>et al.</i> , 2018; Bolaños y Pérez, 2019; Toledo y Díaz, 2020; Naranjo y Herreño, 2020)
	Análisis histórico y evolución de los saberes y métodos de enseñanza de diferentes disciplinas artísticas, para atender las necesidades actuales de la enseñanza de las artes.	(Mejía Echeverri, 2017; Cárdenas y Cárdenas, 2020; Nuñez <i>et al.</i> , 2020)
	Formación de valores y fortalecimiento de habilidades de pensamiento a través de la enseñanza de las artes, con énfasis en el valor de la empatía y la resiliencia en relación al conflicto armado en Colombia	(Ríos Rincón, 2017; Delgado y Bautista, 2017; Mesa, 2018; Cardozo <i>et al.</i> , 2018)

Discusión

Cuando se indaga sobre la producción científica en Colombia en las revistas analizadas se evidencia, de acuerdo con Publin-dex, que ninguna se ubica en la categoría A1 y esto implica pensar en las métricas que definen la calificación de la divulgación del conocimiento y la relevancia de la producción científica en artes en la concepción de investigación y creación. Desde la perspectiva epistemológica; es decir, como elabora el conocimiento se orienta por el enfoque cualitativo donde la subjetividad se asume como fuente del conocimiento. Existe una necesidad por establecer criterios para la aplicación de

métodos de investigación que se basen en la práctica de las artes, principalmente de la creación como elemento fundamental, así como fortalecer las capacidades de investigación durante la formación de los docentes de artes, a través de métodos que se ajusten más a las características de los estudiantes de programas de educación artística, desde su rol como artistas.

Teniendo en cuenta que la inclusión de nuevos productos de investigación creación en Colombia, es reciente (a partir de la convocatoria 781 de 2017, de MinCiencias), y que además se contemplan diversos tipos de productos, como talleres culturales, eventos artísticos obras de arte y prototipos de innovación, además del contemplado para el presente estudio (artículos científicos). Se requiere del análisis de diferentes fuentes de consulta que evidencien de manera puntual las tendencias de investigación creación en Colombia en los últimos cinco años, y el papel que han desempeñado en la cantidad y calidad de la producción mediante este método de investigación.

Con relación a la investigación de los orígenes de las diferentes disciplinas artísticas, hablar desde una perspectiva histórica, permite entender las condiciones que propiciaron el surgimiento y desarrollo de la educación artística en Colombia, así como las motivaciones iniciales, los recursos iniciales, las metodologías y en función de cuáles condiciones se diseñaron; lo cual abre camino a nuevas investigaciones que tengan como objetivo evaluar la evolución de la enseñanza de las artes en Colombia y su impacto en la creación de nuevos programas de formación en artes; la creación de nuevos enfoques que vayan más allá de adaptaciones a métodos extranjeros, así como realizar un paralelo entre los intereses y resultados de la educación artística en diferentes periodos de la historia, analizando los cambios a través del tiempo y las políticas desarrolladas para la instrucción de las artes en el sector público y privado.

Conclusiones

Aunque las concepciones tradicionales sobre investigación siguen estando fuertemente vinculadas a la producción de conocimiento por medio del método científico y de manera particular a la experimentación; diversos factores han logrado incidir en la generación de cambios de mentalidades al respecto y están abriendo nuevas posibilidades para impulsar la investigación

basada en la práctica artística en el país, lo que ha constituido un panorama positivo, especialmente mediante la inclusión de una amplia tipología de productos de investigación dentro de los lineamientos de MinCiencias, producidos a partir de prácticas propias en las artes, arquitectura y diseño, lo cual representa una oportunidad para los artistas y de educadores en artes, para generar nuevo conocimiento, así como aportar al desarrollo social y a la innovación en el país, desde propuestas de investigación que coloquen en práctica sus capacidades creativas.

Por otra parte, de las cinco corrientes relevantes que describen el rumbo que ha tomado la investigación en educación artística de los últimos diez años, sobresalen los estudios enfocados en evaluar el papel de la enseñanza artística en la formación integral del ser, para fortalecer valores, procesos cognitivos como la creatividad y habilidades emocionales y sociales. Igualmente, otros estudios que fueron tendencia, se enfocaron en analizar el contexto histórico de la educación artística en Colombia, las prácticas pedagógicas de los docentes de arte y su formación profesional, la exploración de metodologías alternativas en la enseñanza de las artes y la descripción de métodos de investigación aplicadas a la creación artística, destacando la necesidad de fortalecer la práctica investigativa de los docentes. Lo que sugiere que, de manera general, estos ejes temáticos recurrentes, buscan aportar reflexiones a problemáticas del contexto nacional, a partir de las prácticas de las artes y su enseñanza, o bien, avanzar en la comprensión de los retos que enfrenta la educación artística en Colombia y en las oportunidades para superarlos.

Finalmente, al estudiar el panorama de la investigación en arte y educación artística en el país, se abre una ruta para realizar futuras investigaciones desde la creación, que respondan a los aspectos que, según este estudio, es necesario ampliar y profundizar, como propuestas enfocadas en las necesidades y riquezas culturales del contexto donde se desarrollan, valorar la incidencia de la investigación creación en el desarrollo de las industrias creativas y culturales del país, presentar un análisis histórico y de la evolución de los saberes y métodos de enseñanza de diferentes disciplinas artísticas, en contraste con las prácticas actuales y estudiar nuevas formas de habilidades de pensamiento a través de la enseñanza de las artes, contemplando diversos tipos de productos, como talleres culturales, eventos artísticos obras de arte y prototipos de innovación, además del contemplado para el presente estudio (artículos científicos).

Referencias

- Abela, J. A. (2002). *Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada*. Fundación Centro de Estudios Andaluces.
- Arenas Monsalve, E. (2010). La investigación en artes desde la experiencia del observatorio de prácticas artísticas y culturales de la UPN y el proyecto Colombia Creativa. *El Artista: Revista de Investigaciones En Música Y Artes Plásticas*, 7, 56–70.
- Barriga Monroy, M. L. (2011a). Estado del arte y definición de términos sobre el tema “La investigación en educación artística.” *El Artista*, 8, 224–241.
- Barriga Monroy, M. L. (2011b). La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística. *El artista: revista de investigaciones en música y artes plásticas*, 8, 317–330.
- Barriga Monroy, M. L. (2013). La integralidad en la educación artística en el contexto colombiano. *El Artista*, 10, 176–187.
- Bolaños Motta, J. I., & Pérez Rodríguez, M. A. (2019). Propuestas para la investigación cualitativa en educación artística. *Educación Y Educadores*, 22(1), 51–63.
- Bolaños Motta, J. I., & Tumiñá, J. F. (2020). Hacia una didáctica artística decolonial. Una propuesta de aula intercultural desde el pueblo Misak. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 22(34). <https://doi.org/10.19053/01227238.10903>
- Bonilla Estévez, H. A., Universidad Antonio Nariño, Cabanzo, F., Delgado, T. C., Hernández Salgar, O. A., Niño Soto, A. S., Salamanca, J., Universidad El Bosque, Colciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad del Norte, & University of Illinois. (2019). Investigación-creación en Colombia: la formulación del “nuevo” modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño. *Kepes*, 16(20), 673–704.
- Bonilla, H., Cabanzo, F., Delgado, T., Salgar, O. H., Salamanca, J., & Soto, A. N. (2017). Apuntes sobre el debate académico en Colombia en el proceso de reconocimiento gubernamen-

- tal de la creación como práctica de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación. In *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas* (Vol. 13, Issue 1). <https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae13-1.asda>
- Botella Nicolás, A. M., & Sanz Cuquerrella, E. (2016). Desarrollar la perspectiva crítica en la educación artística. La audición musical en Rachmaninov. *El Artista*, 13, 1–20.
- Cárdenas, Ó. L., & Cárdenas, M. T. (2020). El saber escolar de las artes en la escuela pública colombiana (1800-1850). In *Praxis & Saber* (Vol. 11, Issue 25, pp. 131–152). <https://doi.org/10.19053/22160159.v11.n25.2020.8459>
- Cardona, B. B. (2012). Aportes de los encuentros de experiencias significativas al campo de la educación artística. In *Praxis & Saber* (Vol. 3, Issue 6, p. 213). <https://doi.org/10.19053/22160159.2010>
- Cardona, B. B. (2016). Aproximación a una re-conceptualización de la educación artística en la sociedad del conocimiento en Colombia. *Revista Gearte*. <https://core.ac.uk/download/pdf/303988398.pdf>
- Cardozo, S. Y. C., Cardozo, E. C., & Acevedo, E. A. P. (2018). El arte en un acto sensible: El niño en procesos creativos. In *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte* (Vol. 13, Issue 23, pp. 186–196). <https://doi.org/10.14483/21450706.12998>
- Castillo, J. A. A. (2019). El currículo flexible en la educación artística bogotana: ¿una experiencia de equidad o inequidad? In *Papel Político* (Vol. 24, Issue 1, pp. 1–48). <https://doi.org/10.11144/javeriana.papo24-1.cfea>
- Castro, R. K., Millán, M., & Torres, N. R. (2011). El papel de la didáctica en la educación artística. *Praxis*. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/praxis/article/view/1246>
- Contreras, J. M. (2019). La investigación basada en las artes: un análisis de su uso como herramienta pedagógica para el desarrollo de competencias de investigación docente. El caso del curso de artes visuales en el Colegio Hispanoamericano. In *Páginas de Educación* (Vol. 12, Issue 2, pp. 107–123). <https://doi.org/10.22235/pe.v12i2.1839>

- Delgado, D. R., & Bautista, A. A. (2017). ¿Qué es lo educativo de las obras de arte que abordan el tema de las memorias en Colombia? reflexiones para el debate en torno a la relación arte y memoria. In *Pensamiento palabra y obra* (Vol. 17, Issue 17). <https://doi.org/10.17227/ppo.num17-4403>
- Díaz, A. Y. G., Narváez, C. X. M., & Díaz, W. H. Q. (2013). El tiempo curricular en la reconstrucción de las identidades de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad—una mirada de las concepciones. In *Plumilla Educativa* (Vol. 11, Issue 1, pp. 178–198). <https://doi.org/10.30554/plumillaedu.11.353.2013>
- Gama Castro, M. M., León Reyes, F., & Bahamón Cardona, C. A. (2014). Inclusión de la educación artística en el currículo de formación profesional. *Praxis*, 10(1), 176–188.
- Gordo Contreras, A. (2011). De la ilustración colonial a la ilustración republicana. *El Artista*, 8, 1–27.
- Gray, Carole & Malins, Julian (2003). Procedimientos / Metodología de Investigación para Artistas y Diseñadores (Trad. A. Sancho). (Trabajo original publicado en 1993).
- Gutiérrez Castro, F. Á. (2015). La imagen en las Artes Visuales. Nuevos modos de comunicación en la escuela. *Enunciación*, 20(2), 207–221.
- Gutiérrez, P. A. S., & Cardozo, E. C. (2014). Regímenes escópicos, disciplinamiento y sujetos. La educación artística en la escuela colombiana. In *Praxis & Saber* (Vol. 5, Issue 9, p. 211). <https://doi.org/10.19053/22160159.3002>
- Gómez, L (2016). ¿Cómo funciona la investigación en Colombia según Colciencias? Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas. Recuperado de: <http://www.centrodeestudiosaeronauticos.edu.co/cea/panacea/Pages/como-funciona-la-investigacion-en-colombia-segun-colciencias.aspx>
- Huertas, M. (2010). Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en Colombia. *Revista Educación y Pedagogía*, 58, 165–176.
- Marín-Viadel, R., & Roldán, J. (2019). A/r/tografía e Investigación Educativa Basada en Artes Visuales en el panorama de las metodologías de investigación en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31(4), 881–895.

- Medina Velásquez, A., & Martínez Casanova, L. M. (2018). La formación de habilidades espaciales en la enseñanza media, instituciones educativas de Cali. *Conrado*, 14(63), 130–139.
- Mejía Echeverri, S.A (2012). Investigación en educación artística y formación de docentes en artes plásticas. *Unipluriversidad*, 12(2), 80–90.
- Mejía Echeverri, S. A. (2017). Programas para enseñar dibujo en la década de 1890. In *Praxis & Saber* (Vol. 8, Issue 17, pp. 33–48). <https://doi.org/10.19053/22160159.v8.n17.2018.7201>
- Mesa, O. R. M. (2018). El lenguaje no verbal dibujo artístico en la formación del valor respeto en los estudiantes de la educación básica. *Revista Conrado*, 14(64), 164–168.
- Ministerio de ciencia, tecnología e innovación (2020). La Investigación + Creación: Definiciones y Reflexiones. Colombia. Recuperado de: <https://minciencias.gov.co/investigacion-creacion>
- Munárriz Ortiz, J. (2013). *Investigación y tesis doctoral en Bellas Artes*. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/23022/>
- Náñez-Rodríguez, José Julián & Castro-Turriago, Heydi Mayerly (2016). Educación artística y formación ciudadana: espacio para forjar la sensibilidad en la Corporación Colegio San Bonifacio, de Ibagué, Colombia. *Entramado* (Vol. 12, Issue 2, pp. 154–165). <https://doi.org/10.18041/entramado.2016v12n2.24221>
- Naranjo-Gaviria, A. A., & Herreño-Téllez, E. (2020). Caracterización de las actividades interdisciplinarias en una facultad de artes Colombiana. *Revista de Investigación*. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2027-83062020000100283&script=sci_abstract&tlng=en
- Naranjo, S. P. (2015). La movilización por la primera infancia en Bogotá: Una apuesta desde las prácticas artísticas, la política pública y la gestión cultural. In *Revista Educación y Ciudad* (Issue 28, pp. 87–92). <https://doi.org/10.36737/01230425.v.n28.2015.26>
- Nuñez Arce, B., Silva Prada, D. F., & García Serrano, S. E. (2020). Los caminos desviados de la educación: Alternativas pedagógicas como crítica a la educación formal. *I+ D REVISTA DE INVESTIGACIONES*, 15(1), 19–29.

- Ortega Rodríguez, C. M. (2021). *La investigación - creación y la educación breve estado del arte documental de los años 2017-2020* [Universidad Pedagógica Nacional]. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13580>
- Ortiz, B. L. M., Veloza, A. M. G., Núñez, Y. R., & Fernandez, P. C. (2018). Investigación-creación en los trabajos de grado de pregrado en música. Un estudio de caso. In *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical - RECIEM* (Vol. 15, pp. 97–118). <https://doi.org/10.5209/reciem.59378>
- Pérez Herrera, M. A. (2013). visión holística sobre un estado del arte de la educación artística. *Horizontes Pedagógicos*, 15(1). <https://revistas.ibero.edu.co/index.php/rhpedagogicos/article/view/410>
- Pérez Herrera, M. A., & Castro Orozco, L. (2015). Las Artes Plástica como Eje Transversal en la Educación Artística para el Desarrollo De Habilidades de Pensamiento Creativo en Estudiantes de Básica Primaria. *Escenarios*, 13(2), 135–145.
- Pineda, L. G. B. (2019). ¿Qué es la caricatura? In (*pensamiento*), (*palabra*)... Y obra (Issue 21, pp. 42–59). <https://doi.org/10.17227/ppo.num21-9477>
- Restrepo Acevedo, I. C. (2012). *Arte digital y educación artística : emergencia de nuevas prácticas pedagógicas en la ciudad de Medellín*. <http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/4002>
- Restrepo, A. C. S., Meza, A. R., Cardona, R. M. M., Vásquez, B. S., & Jaramillo, D. C. (2012). Visibilizar la acción didáctica del docente novato en educación artística. *El Artista*, 9, 5–24.
- Rey Somoza, N., & Martín Hernández, R. (2020). Enfoques de investigación en artes y recursos narrativos para la organización y representación de procesos en investigación artística. *Index Revista de Arte Contemporáneo*, 09, 110–120.
- Ríos Rincón, S. M. (2017). Formación de la empatía a través del uso de la imagen artística. El caso de las víctimas de la violencia en Colombia. (*pensamiento*), (*palabra*)... Y obra, 18. <https://doi.org/10.17227/ppo.num18-6283>

- Rivera, E. F. J. (2013). Estructuras de sentido de la educación artística en la formación de maestros. *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 16(16), 301–322.
- Rodríguez Castellanos, M. (2018). La Evaluación Socioformativa: Una Metodología Necesaria para la Educación Artística en Colombia. *Human Development and Socioformation*, 1(1), 13.
- Rodríguez, J. M. B., Gutiérrez, G. C. B., & Moreno, G. A. V. (2015). Educación de educadores en artes visuales, un lugar de sentido para la educación artística. (*Pensamiento*), (*Palabra*) Y *Obra*, 14, 108–120.
- Rojas-Gómez, G. (2020). Educación artística plástica y visual: tendencias investigativas de posgrados en Colombia 2014-2018. In *Processos criativos e educacionais em artes* (pp. 132–146). <https://doi.org/10.22533/at.ed.40920021212>
- Saldarriaga Restrepo, Ana Cecilia, & Romero Meza, Angélica, & Posada Mejía, Piedad, & Casas Jaramillo, Diego (2011). "El otro en la relación didáctica". *El Artista*, (8), 251-266. [fecha de Consulta 24 de Enero de 2022]. ISSN: . Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87420931017>
- Sánchez Beltrán, Z. P. (2015). Antecedentes de la educación artística plástica visual en Colombia: revisión de revistas científicas 2004-2014. *Lenguaje, Cultura E Investigación: Problemas Emergentes En Educación*, 105–129.
- Sánchez, M. M. R. (2010). Un espacio para pensar la educación artística desde el aula. Experiencia en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. In *Revista Iberoamericana de Educación* (Vol. 52, Issue 2, pp. 1–7). <https://doi.org/10.35362/rie5221802>
- Sierra, O. M. (2016). Sistema de talleres para aportar a la preparación de docentes de educación artística, la implementación del enfoque de género. (*pensamiento*), (*palabra*)... Y *obra*, 15. <https://doi.org/10.17227/2011804X.15PPO72.85>
- Toledo Olarte, G. E., & Díaz López, R. (2020). El patrimonio musical colombiano en el proceso de enseñanza aprendizaje de la educación básica y la media. *Revista Universidad Y Sociedad*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202020000100150&script=sci_arttext&tlng=pt

Vélez-García, M. M. (2011). Reflexiones en torno a la educación artística en Colombia. *Revista Ingenio*, 4(1), 65–69.

Vidal, A. C. (2018). El teatro físico como sistema investigador y educativo en la formación artística y corporal. Descripción metodológica de un montaje a partir de Casa de Muñecas de Ibsen. In *ReiDoCrea: Revista electrónica de investigación Docencia Creativa*. <https://doi.org/10.30827/digibug.51172>

Zapata Restrepo, G. P., & Niño Morales, S. (2018). Diversidad cultural como reto a la educación musical en Colombia: problemas relacionales entre culturas musicales, formación e investigación de la música. *Cuadernos de Música, Artes Visuales Y Artes Escénicas*, 13(2). <https://www.redalyc.org/jatsRepo/2970/297055959012/297055959012.pdf>